

Ikromov Ismoiljon Ibrohimjon o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti

o‘qituvchisi

+99890 526-66-91; ikromov.edu1@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17348031>

Annotatsiya: Maqolada XX asr boshlarida Turkistonda jadid matbuotining shakllanishi va bu jarayonda “Sadoyi Turkiston” gazetasining tutgan o‘rni tahlil qilinadi. Unda Ubaydullaxo‘ja Asadullaxo‘jayev boshchiligida nashr etilgan gazetaning ijtimoiy-siyosiy, ma‘rifiy va madaniy hayotdagi o‘rni yoritilgan. Gazetaning maqsad va vazifalari, moliyaviy sharoitlari hamda uning atrofida to‘plangan ziyolilar faoliyati tahliliy yondashuv asosida ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda “Sadoyi Turkiston”ning Turkiston matbuoti tarixidagi o‘rni va milliy uyg‘onish g‘oyalari targ‘ib etishdagi hissasi ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: jadid matbuoti, “Sadoyi Turkiston”, Ubaydullaxo‘ja Asadullaxo‘jayev, Turkiston tarixi, jadidchilik, ma‘rifatparvarlik, matbuot tarixi, islohot g‘oyalari.

Annotation: The article analyzes the formation of the Jadid press in early 20th-century Turkestan, focusing on the newspaper Sadoyi Turkiston. It examines the social, cultural, and political role of the publication founded by Ubaydullakhoja Asadullakhojayev. The study discusses the newspaper’s objectives, financial challenges, and the contributions of intellectuals who supported its mission. The research highlights Sadoyi Turkiston as a major voice of enlightenment and national revival in Turkestan’s media history.

Keywords: Jadid press, Sadoyi Turkiston, Ubaydullakhoja Asadullakhojayev, Turkestan history, Jadidism, enlightenment, press history, reform ideas.

Аннотация: В статье рассматривается процесс становления джадидской прессы в начале XX века и роль газеты «Садойи Туркистон». Анализируется деятельность издателя Убайдуллаходжи Асадуллаходжаева и значение издания в общественно-политической и культурной жизни Туркестана. Особое внимание уделено целям, задачам и финансовым трудностям газеты, а также участию туркестанских просветителей в её развитии. Исследование подчеркивает вклад газеты «Садойи Туркистон» в формирование национального самосознания и идей просвещения.

Ключевые слова: джадидская пресса, «Садойи Туркистон», Убайдуллаходжа Асадуллаходжаев, история Туркестана, джадидизм, просвещение, история печати, реформаторские идеи.

XX asr boshlari Turkistondagi ijtimoiy-siyosiy va madaniy jarayonlar haqida so‘z ketar ekan avvalo, jadid matbuoti va uning faollari, matbuot sahifalarida kechgan davr voqealari uchun chizgilardan so‘z ochimiz muqarrardir. Shu o‘rinda davrning faol jadidlaridan Ubaydullaxo‘ja Asadullaxo‘jayevning “Sadoyi Turkiston” vaqtli nashri alohida ahamiyatga egadir. Ammo, davr shart-sharoitlariga ko‘ra ushbu gazetani ochish va yurgizish oson kechmaydi.

Gazeta vositasi bilan ona yurti Turkistonning ma‘naviy-ma‘rifiy yuksalishiga ko‘maklashishdek oliyjanob niyatda u 1913-yilning 21-dekabrida Sirdaryo viloyatining harbiy gubernatoridan Toshkentda “Sadoi Turkiston” ismida xususiy gazeta chiqarish uchun 37882 raqamli ruxsatnoma olganligi qayd etiladi. Ma‘lumotlardan ko‘rsatishicha, U.Asadullaxo‘jayev gazetani darhol chiqarishni ko‘zlagan, ammo tahririyat jamoasini tuzish, durustroq bosmaxona topish ishining cho‘zilib ketishi bunga monelik qiladi. U gazetani Turkiston general-gubernatori ish yuritish bo‘limiga qarashli bosmaxonada nashr qilishga erishish uchun ko‘g harakat qildi. Mazkur bosmaxona o‘sha davrda Toshkentdagi

texnik jihatdan yaxshi jihozlangan, malakali matbaachilari bor yirik poligrafiya korxonasi hisoblanar, bu esa chiqarilajak gazetaning sifatli nashr qilish imkoniyatini berardi. Bosmaxona mudiri bilan gazetani chop qilish haqidagi olib borilgan muzokaralar natijasiz tugaydi. Shunga qaramay, U.Asadullaxo‘jaye v ruxsat olish uchun bevosita general-gubernator ish yuritish bo‘limi boshlig‘iga yozma ariza bilan murojaat etadi. Gazetaning ishiga kelsak, uning o‘zida yozilganidek, «Hozirda haftada ikki chiqadigan adabiy, iqtisodiy, fanniy va maishiy turkcha jaridadir». Muharrir o‘laroq Ubaydullaxo‘ja Asadullaxo‘jaye vning yurgizgan. Shuningdek, uning ishida Munavvarqori Abdurashidxonov va Abdurauf Muzaffarovlar yaqindan yordam berganlar. Manbalarda keltirilishicha, Qozon tatarlarining liberal ruhdagi “Vaqt” gazetasiga uning nashri “Sho‘ro” jurnalini ta‘qib qilib, shuning yo‘lidan borishga intilgan. Ushbu nashrlardan ba‘zi xabarlarini qayta bosib e‘lon qilib borgan. Turkiston musulmonlarining ahvolini Misr, Hindiston, Arabiston, Turkiya va boshqa yerlardagi musulmonlar ahvolidan xabar berib borgan.

“Sadoyi Turkiston” gazetasining Turkiston madaniy va ijtimoiy hayotiga olib kirgan muhim jihatlaridan biri, shubhasizki o‘lkadan yangi muxbirlar va matbuot uchun yozuvchilar yetishtirishdgi ishtirokidir. Uning doimiy yozishuvchilari qatorida Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, To‘lagan Xo‘jamyorov, Saidnosir Mirjalilov, Xamza Hakimzoda Niyoziy, Xolid Said, Cho‘lpon, Mo‘minjon Muhammadjonov, Abdulla Erg‘oziyev, Nushiravon Yovushev, Siddiqiy, Lutfulla Olimiy, Mulla Said Ahmad Vasliy, Fuzayil Jonboyev, Muhammadjon, Badriddin A‘lami, Hojimo‘yin va boshqalarning materiallari gazeta ishini yurgizishda muhim ro‘l o‘ynagan.

Gazetaning mavzular doirasi ancha keng edi. U barcha hayotiy masalalarni ko‘tarar va ularga ma‘rifiy nuqtayi nazardan qarar, yondoshar va baho berardi. “Sadoyi Turkiston” yangi usuldgi maktablar ochish bilangina ko‘p narsaga erishib bo‘lmasligini yaxshi tushungan, shu bois islohotlar doirasini yanada kengaytirish va ayniqsa, xalq maishiy turmushiga chuqurroq kirib borishga bel bog‘langan. “Sadoyi Turkiston” o‘zining birinchi sonlaridan boshlab hashamdor to‘ylar, serxarajat va sermashaqqat azadorlik marosimlari boisidan yer-suv, hovli joylarni sotishlarga qarshi jiddiy chiqishlar qildi.

Gazeta faoliyatiga bevosita dahldor bo‘lgan moliyaviy ta‘minot masalasi ustida uning noshiri va bosh muharriri, tahririyatning barcha a‘zolari doimiy bosh qotirishgan. “Sadoyi Turkiston” xarajatining asosiy qismini uni sotishdan tushgan mablag‘ tashkil etgan. Shu bois tahririyat gazeta adadini muttasil oshira borish va davriyligini ko‘paytirishdan manfaatdor bo‘lgan. Bosh muharrir U.Asadullaxo‘jaye v gazetaning birinchi sonida chop etilgan dasturiy maqolasida: “Jaridamizni hozircha haftada ikki martaba, keyinroq muxlislarimizning moddiy va ma‘naviy madadiga suyanib har kun chiqarish niyatidamiz” deb yozgan edi. Gazeta, asosan, mushtariylarga obuna va chakana savdo yo‘li bilan tarqalgan. Uning yillik obuna bahosi 4 so‘m, yarim yilga 2 so‘m, 3 oyga 50 tiyin miqdorida belgilangan edi. Chakana savdoda gazetaning har bir soni 5 tiyindan sotilgan. Tahririyat nomidan gazetada bosilgan ayrim maqolalarda “Sadoyi Turkiston”ning har bir soni o‘rtacha ming nusxada bosilgani qayd etilgan. Manbalarning ko‘rsatishicha XX asr boshlarida Turkistonda 7.464100 kishi yashaganligi qayd etilgan. Ubaydulla Asadullaxo‘jaye v o‘zining “Maqsad va maslak” maqolasida: “Turkistonning 6-7 million aholisi dardu alamlarini shu birgina gazeta sahifalariga sig‘dira olarmikan”, deb qayg‘uradi. Bu raqam o‘z davri uchun har qalay ancha yuqori ko‘rsatkich bo‘lsa-da, o‘lkadagi butun nashriyotchilik ishi sohasidagi barcha munosabatlar o‘zgaruvchan erkin, bozor narxlari shaklida bo‘lganini hisobga olsak, ming adadning sotilishidan tushadigan mablag‘ gazeta xarajatlarini qoplash uchun aslo kifoya qilmagan. Tahririyat qog‘oz, bosmaxona va pochta xizmati uchun katta miqdorda pul to‘lashga majbur bo‘lgan.

Xulosa o'rnida aytsak, XX asr boshlarida "Sadoyi Turkiston" gazetasi Turkiston o'lkasida ijtimoiy-siyosiy va madaniy uyg'onishning muhim targ'ibotchilaridan biri bo'ldi. Ubaydullaxo'ja Asadullaxo'jayev boshchiligidagi bu nashr jadidchilik g'oyalari, milliy ma'naviyat va islohot ruhini keng ommaga yetkazishda katta o'rin tutdi. Gazeta sahifalarida o'lkadagi dolzarb masalalar, xalq turmushi, ta'lim, ma'rifat, ijtimoiy tenglik va yangilanish g'oyalari yoritilib bordi. "Sadoyi Turkiston" nafaqat o'z davrida ma'rifatparvarlik harakatining ovozig'a aylandi, balki bugungi o'zbek matbuot tarixida milliy o'zlikni anglash va fikr erkinligining dastlabki namunasiga aylandi. Shu tariqa, bu nashr jadid matbuotining shakllanishida va Turkistonning madaniy hayotini uyg'otishda beqiyos ahamiyat kasb etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mahmudxo'ja Behbudiy. Tanlangan asarlar (tuzatilgan to'ldirilgan 3-nashri) // nashrga tayyorlovchi, to'plovchi, so'zboshi va izohlar muallifi - prof.B.Qosimov. T.: - «Ma'naviyat», 2006.
2. Alimova D., Rashidova D. Mahmudxo'ja Behbudiy va uning tarixiy tafakkuri. T.: - «Akademiya» - 1999.
3. Halimova S. Ubaydulla Asadullaxo'jayev va "Sadoyi Turkiston". – T.: "Turkiston", 2021.
3. Boboxonov A. O'zbek matbaasi tarixidan. // mas'ul muharrir R.N.Hakimov – T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1979.
4. Ziyoy Said. Tanlangan asarlar. // to'plovchi Sh.Turdiyev. T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1974.
5. Turkiston matbuoti tarixi (1870-1917). // tuzuvchi N.Abduazizova. T.: - «Akademiya» - 2000.
6. Ernazarov T. Turkistonda vaqtlilik matbuot (1870-1924). T.: O'zbekiston SSR davlat nashriyoti, 1959.